

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КИТАЙСКИЙ ФУТБОЛ КАК СФЕРА
НАРУШЕНИЯ БАЗИСОВ КИТАЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА**

**PROFESSIONAL CHINESE FOOTBALL AS THE AREA OF
CONTRAVENTION OF BASES OF THE CHINESE MENTALITY**

ПИСКУН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

студент,

Дальневосточный Федеральный Университет (Школа педагогики).

РАЦЫК ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

студент,

Дальневосточный Федеральный Университет (Школа педагогики).

ШЕВЧУК ОКСАНА ПАВЛОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Дальневосточный Федеральный Университет (Школа педагогики).

PISKUN ALEKSANDR ALEKSANDROVICH,

student,

Far East Federal University (School of Education).

RATSYK EKATERINA ALEKSANDROVNA,

student,

Far East Federal University (School of Education).

SHEVCHUK OKSANA PAVLOVNA,

candidate of philological sciences, associate professor,

Far East Federal University (School of Education).

В статье представлен анализ китайского профессионального футбола и его составляющих через призму трех констант китайского менталитета – принципы имманентности, историчности и визуальности. Социально-экономический анализ основных аспектов футбольной жизни китайского народа демонстрирует и аргументирует незаинтересованность рядовых китайцев в развитии данного вида спорта в противовес попыткам государственного аппарата развивать футбол в КНР. Авторы статьи подчеркивают, что профессиональный футбол в Китае не может достичь максимальных успехов из-за того, что реформы, направленные на его преобразование, слишком «европеизированы» и идут в противовес китайской мысли и традициям, поэтому китайским фанатам данного вида спорта интереснее наблюдать за иностранными лигами, чем за отечественными футбольными клубами и национальной сборной. Чтобы стать конкурентоспособной футбольной державой, данной стране необходимо адаптировать европейский опыт под китайские реалии, что предполагает соблюдение всех трех выше перечисленных принципов китайского менталитета.

The article presents an analysis of Chinese professional football and its components through the prism of three constants of the Chinese mentality - the principles of immanence, historicity and visuality. The socio-economic analysis of the main aspects of the football life of the Chinese people demonstrates and argues the disinterest of ordinary Chinese in the development of this sport in contrast to the attempts of the state apparatus to develop football in the PRC. The authors of the article emphasize that professional football in China cannot achieve maximum success due to the fact that the reforms aimed at its transformation are too

"Europeanized" and go against Chinese thought and traditions, therefore, Chinese fans of this sport are more interested in watching foreign leagues than domestic football clubs and the national team. To become a competitive football power, this country needs to adapt the European experience to Chinese realities, which implies compliance with all three of the above principles of the Chinese mentality.

Ключевые слова: профессиональный футбол; особенности китайского футбола; китайский менталитет; принцип имманентности; принцип визуальности; принцип историчности.

Key words: professional football; the features of Chinese football; Chinese mentality; the principle of immanence; the principle of visuality; the principle of historicity.

Футбол является одним из самых популярных видов спорта во всем мире. Это подтверждается большим количеством футбольных фанатов; огромными трансферами на игроков различных рангов, суммы за которых превышают миллионы долларов; большим ажиотажем вокруг футбольных новостей и грядущих футбольных матчей. За футбольной жизнью следят и китайские любители спорта. Председатель Коммунистической Партии Китая Си Цзиньпин сам является ярким поклонником футбола, он также хранит у себя немалую коллекцию футболок различных звезд [3, с. 119; 12] данного вида спорта, поэтому неудивительно, что лидер Китая придает важное значение его развитию в КНР.

Однако современные реалии таковы, что китайские фанаты, зачастую, не интересуются домашним футболом, предпочитая зарубежные лиги. Как пишет И.Ю. Зуенко в статье «Становление и развитие профессионального футбола в КНР», китайцы относятся к своей сборной по футболу с таким же насмехательством, как и россияне по отношению к сборной России [3, с. 58-59].

Сказанное выше противоречит содержанию китайских ценностей и традиций, что вызывает трудности в понимании, поскольку государство, в котором сильно развит этноцентризм и граждане которого всегда на первый план ставят амбиции своей Родины, противоречиво относится к спорту, который стал «китайской мечтой».

В данной статье представлен анализ структуры китайского профессионального футбола с точки зрения ее обособления от китайского характера и менталитета. Авторы статьи впервые исследуют профессиональный футбол в Китае с позиций социологического дискурса, который нацелен на выявление основных причины конфронтации между планами китайских стратегов по интеграции футбола как национального вида спорта и реальностью, созданной менталитетом китайцев.

Целью статьи является поиск ответов на вопросы – почему футбол вызывает такое серьезное нарушение основных принципов китайского характера, и почему китайцы негативно относятся к своей же футбольной лиге, отдавая предпочтение европейскому футболу?

Для ответа на поставленные вопросы, сперва, необходимо разобраться в главных принципах китайского характера: имманентности, историчности и визуальности.

Принцип имманентности (вовлеченности) базируется на отношении китайцев к миру [9, с. 37-38]. Китайский народ воспринимает мир целостным, гармоничным, поэтому все, что выбивается из гармонии, чуждо для него. Таким образом, китайцы отдают большее предпочтение материальным вещам, нежели абстрактным. В свою очередь, все эти материальные вещи, согласно принципу имманентности, несут в себе часть гармонии с природой и человеком и имеют с ними целостную, неразрывную связь.

Принцип историчности указывает на то, что китайская нация чтит свои традиции и историю. Для современных китайцев не характерно создание каких-либо революционных вещей, не придуманных кем-то ранее. Они берут за основу творения мастеров прошлого и лишь добавляют к изобретениям небольшие детали от себя.

Принцип визуальности. Ярким примером принципа визуальности является любовь китайцев к балету, где недосказанность и визуальность – это важные составляющие всего искусства.

Данные принципы охватывают все сферы жизни китайского общества, и сами китайцы выстраивают свою жизнь в соответствии с ними. Почему же китайский футбол является серьезным исключением из перечисленных норм?

Рассмотрим принцип имманентности. Стоит начать издалека – с момента, когда китайцы начали активно покупать на трансферных рынках западных легионеров. Это довольно распространенная практика в мировом футболе, сейчас очень трудно найти такие клубы в высших профессиональных футбольных лигах, где все игроки будут из одной или хотя бы двух стран. Для китайских футбольных клубов такие трансферы должны были стать неким «глотком свежего воздуха», но на практике вышло ровно наоборот:

1. Тренеры китайских клубов не пытаются интегрировать звезд европейского уровня на равных с китайскими футболистами. Легионеры Европы практически всегда включаются в стартовые составы команд, а ротации подвергаются уже сами китайские игроки.

2. Зарплата таких игроков куда выше, чем зарплата китайских футболистов. Чиновники КНР пытались решить эту проблему путем введения потолка зарплат, но в результате некоторые игроки не китайского происхождения начали поспешно покидать клубы из-за подобных реформ.

3. Разница в навыках европейских и китайских футболистов довольно велика, что и видно «на поле». В итоге, конкуренция в «Суперлиге» между клубами зависит не от того, какая команда физически более развита и тактически подготовлена, а в какой команде скорее отдадут мяч звездному нападающему [4, с. 125].

Такие проблемы в экономических стратегиях футбольных клубов вносят лишь суматоху в и так шаткую «Суперлигу». Финансовые и организационные моменты всегда затрагивают не только владельцев клуба, но и самих игроков: кто-то не выходит на поле из-за конкуренции, кто-то уходит из клуба в другой клуб, кто-то начинает требовать больше от футбольной организации из-за понимания своей значимости как игрока. Все это влияет на проведение матчей, экономический регламент, спортивные новости – и чаще всего все это предполагает негативный эффект. Китайские болельщики не чувствуют «фундамента» в своей лиге, который показал бы, что китайский футбол – стабильный профессиональный вид спорта, который не терпит «финансовых качелей». Вместо этого футбольная лига не демонстрирует целостности, что ухудшает ее положение в обществе. Принцип имманентности в китайской лиге нарушается именно тем, что между китайскими и европейскими игроками отсутствует синергия. Китайские фанаты больше интересуются лигами Европы, потому что в них наблюдается больше гармонии в командах, больше конкуренции между клубами.

Что касается структурной гармонии, китайские футбольные клубы не являются частными, они все подконтрольны государству [3, с. 56-57; 5; 6], поэтому финансовые затраты китайских клубов на самих себя сильно отличаются от аналогичных затрат европейских футбольных клубов (например, арендная плата за стадионы в Китае против владения личным клубным стадионом в Европе). Это создает первую проблему в развитии клубов – они не могут развивать себя сами, что подавляет клубную футбольную конкуренцию.

Еще одна проблема таких клубов, полностью нарушающая принцип имманентности, – их названия и атрибутика. Названия футбольных клубов в Китае складываются из двух элементов – места расположения стадиона и главной спонсорской компании. Если первое «слагаемое» еще более-менее стабильно, хотя иногда и бывает такое, что команда может сменить свое место дислокации, то вторая часть названия часто претерпевает изменения. Постоянная смена названий негативно сказывается на принципе гармонии и единения, когда даже сами названия не могут прийти в единую несменяемую комбинацию. Более того, такие изменения

вызывают недовольство фанатов ведь клубы вместе с названием могут сменить и официальные цвета, а такая «нестабильность» лишь нервирует китайских болельщиков [4, с. 122]. Целостность нарушается, гармония портится, принцип имманентности не соблюдается.

Еще одна дисгармония связана с пропагандой развития футбола в КНР. Китай нельзя считать страной, в которой очень мало выдающихся спортсменов. Однако футбол никогда не был тем видом спорта, которым китайцы могли бы гордиться: Китай никогда не проходил дальше группового этапа чемпионата мира, как это случилось в Японии и Южной Корее еще в 2002-ом году. Причины неудач китайского футбола могут крыться во многих вещах, но, когда развитие футбола в Поднебесной является государственной программой, которую провозгласил Си Цзиньпин, в силу особой заинтересованности в развитии данного вида спорта [4, с. 120; 10; 11], подобные поражения вызывают в китайских умах полное недоумение относительно того, стоит ли поддерживать собственные футбольные команды и сборную. Можно выделить обратный эффект: из-за несоблюдения принципа имманентности, китайская пропаганда развития футбола как профессионального вида спорта только вредит самой себе.

Перейдем к рассмотрению принципа историчности. Данный принцип китайского характера является наиболее ущемленным по отношению к китайскому футболу, поскольку здесь воедино связалось множество факторов: проблемы с развитием молодежного спорта; иностранные тренеры; иностранные игроки; резкие реформы в китайской футбольной лиге.

Молодежный спорт является важнейшей частью любого футбольного клуба. Каждый профессиональный клуб старается иметь при себе молодежную сборную, поскольку молодых футболистов всегда можно пристроить к себе или продать другому клубу с целью привлечения прибыли. Китайские футбольные клубы «Суперлиги» не отстают от этого правила и активно вкладывают средства в молодых игроков, однако такие клубы перенимают зарубежный опыт подготовки молодых футболистов: приглашают иностранных специалистов и интегрируют иностранные разработки в китайские тренировочные процессы. В этом нет ничего плохого с точки зрения европейского человека, но это противоположно китайскому менталитету.

Цель принципа историчности – добавление своего к перенятому от великих мастеров прошлого, а не полное заимствование чужих идей и разработок без внесения корректив. Кроме того, многие китайские молодежные тренеры, по свидетельству немецкого тренера молодежных команд Андре Цея [7], не имеют оконченного тренерского образования, у них нет опыта восприятия игры именно со стороны тренера, и они полностью подстраиваются под иностранный опыт, боясь привнести что-то новое. Как следствие, молодежные клубы Китая готовят игроков только уровня китайской «Суперлиги». Это видно также по данным сайта «Transfermarkt» [8], которые свидетельствуют, что иностранные клубы не решаются брать китайских футболистов себе в команды даже на условиях аренды.

Остановимся более подробно на тренерском штабе. Китай является страной, которая, хоть и всячески симпатизирует иностранцам в устройстве на определенные должности, все же старается полагаться, в основном, на свои собственные силы. Однако это правило полностью игнорируется, если мы рассматриваем тренерские штабы китайских команд из «Суперлиги» (Рис.1).

Как видно из представленной диаграммы, китайские сотрудники в тренерских штабах составляют чуть больше трети от всего контингента. Китайские клубы чаще всего приглашают тренеров из тех стран, в которых футбол развит довольно серьезно и является прибыльным делом: Испания, Италия, Нидерланды, Бразилия и т.д. Чаще всего это именно европейские тренеры, поскольку уровни профессионального футбола в Европе и в Азии кардинально отличаются. Китайцы отступают от своих принципов самостоятельности в обмен на

результат. Дает ли это командам то, что они так ищут? Для ответа на данный вопрос рассмотрим следующие данные (Рис. 2):

Рис. 1. Статистика граждан различных государств среди тренерских штабов футбольных команд «Суперлиги» [8].

Рис. 2. Количество иностранных и китайских специалистов в пяти сильнейших клубах китайской «Суперлиги» [8].

Анализ представленного графика показывает, что всего лишь один профессиональный футбольный клуб имеет в своем тренерском штабе больше китайцев, нежели иностранцев. В остальных четырех топ-клубах их количество не превышает двух человек. Таким образом, стратегические и тактические победы китайских клубов в лиге являются заслугами иностранных специалистов, что негативно сказывается на китайской идее превосходства китайского стратегического расчета в командном спорте. Конечно, приглашение иностранных тренеров не является чем-то осуждаемым в мировом сообществе, однако для китайского человека такое распределение в тренерском штабе вызовет рост негативного отношения к футболу как к национальной идее, ведь как можно считать национальным проектом то направление, в котором управление командами ведется не нацией, создавшей этот проект, а иностранцами. Здесь нарушается не только принцип несоблюдения традиции китайских управленцев как передовой спортивной силы, но и наносится удар по принципу имманентности, поскольку наблюдается несоответствие идей и кадров, которые должны осуществлять данные идеи.

Для ответа на вопрос, почему клубы китайской «Суперлиги» держатся на плаву в основном за счет иностранных футболистов, требуется проанализировать финансовые показатели клубов, которые участвуют в данной лиге. Для анализа приведем таблицу, в которой

клубы будут перечислены в соответствии с местом, занимаемым в турнирной таблице, по критерию деления команд из «севера» и из «юга».

Таблица 1. Таблица финансовых затрат команд китайской «Суперлиги» на легионеров по отношению к занимаемым ими местами на 2021 год [8].

Группа «Север»

Название команды	Место в лиге*	Количество легионеров**	Стоимость легионеров (в евро)***	Общая стоимость (в евро)	Процент стоимости легионеров от общей стоимости
Шаньдун Тайшань	1	6	17,43 млн	25,23 млн	69%
Гуанчжоу	2	6	14,50 млн	20,30 млн	71,4%
ФК Шэньчжэнь	5	7	18,90 млн	21,90 млн	86,3%
Гуанчжоу Сити	9	5	4,83 млн	7,98 млн	60,5%
Чунцин Лянцзян	12	4	4,90 млн	7,83 млн	62,6%
Цанчжоу Майти Лайонс	13	5	3,35 млн	5,68 млн	59%
Циндао	16	4	1,80 млн	3,88 млн	46,4%

Группа «Юг»

Название команды	Место в лиге*	Количество легионеров**	Стоимость легионеров (в евро)***	Общая стоимость (в евро)	Процент стоимости легионеров от общей стоимости
Шанхай Порт	3	5	29,5 млн	36,18 млн	81,5%
Чанчунь Ятай	4	6	7,15 млн	9,70 млн	73,7%
Бейцзин Гоань	6	3	14,60 млн	20,95 млн	69,7%
Шанхай Шеньхуа	8	8	7,3 млн	11,98 млн	60,9%
Ухань	11	4	4,83 млн	8,10 млн	59,6%
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер	14	4	2,1 млн	4,53 млн	46,4%
Далянь Про	15	5	11,95 млн	15,20 млн	78,6%

* Под данным столбцом подразумевается место футбольной команды на основании неофициальной общей таблицы всех команд без деления на «Север» - «Юг».

** Авторы статьи используют для расчета общее число игроков-легионеров в клубе, независимо от того, были ли те отправлены в аренду.

*** Авторы статьи относят к легионерам всех, кто имеет гражданство/подданство другой страны, кроме КНР, даже если рассматриваемые игроки имеют двойное гражданство.

Картина соотношения «стоимости легионеров клуба» и «результата клуба в лиге» в разных группах складывается по-разному:

1) в группе «Север» наблюдается прямая корреляция между «стоимостью легионеров» и «местом, занятым в лиге»;

2) в группе «Юг» стоимость иностранных игроков слабо отразилась на результатах команды (третья по стоимости футбольная команда заняла последнее место в своей группе) – данная группа является самой конкурентной в китайской «Суперлиге»;

3) взаимосвязи между количеством легионеров в клубе и местом, который заняла команда в лиге, не наблюдается.

Однако стоит также обратить внимание на процентный показатель, из которого можно сделать вывод, что стоимость иностранных игроков по отношению к общей стоимости всей команды составляет:

- 1) 70-85% в лидирующих клубах лиги (за исключением «Далянь Про»);
- 2) 60-70% в клубах середины таблицы;
- 3) 40-60% в клубах-аутсайдерах.

Такие показатели очень сложно сопоставить с национальной идеей о развитии футбола в КНР. Следовательно, возникают трудности при ответе на вопрос, что первично для китайской стратегии в данном виде спорта: финансовые показатели и шоу или становление китайцев как футбольной нации.

Ситуация с зарубежными игроками сугубо негативно сказывается на китайском менталитете, поскольку все упирается в принцип историчности – китайцы привыкли полагаться на свои силы, особенно если это касается спорта. Лига с большим количеством иностранных игроков полезна в краткосрочной перспективе, поскольку китайским любителям спорта интересно наблюдать за иностранной игрой намного больше, чем за своими футболистами. Футбол становится сферой, где китайцы сразу отсеивают любые возможности продемонстрировать свое превосходство, лишая самих себя здоровой конкуренции. Они не вводят что-то новое в понятие футбола как национального вида спорта, а отдают предпочтение другим лигам – иностранным.

Если лидеры КНР хотят показать, что китайская нация сильна в любом виде спорта без поддержки иностранных специалистов, то огромный процент легионеров в китайских футбольных клубах должен снизиться, причем лучший вариант решения такой проблемы для китайского спорта будет не ввод ограничений на иностранцев в команде, а конкурентная среда. В этом случае за счет повышения уровня мастерства китайских игроков процентное соотношение стоимости легионеров на общую стоимость команды будет понижаться за счет повышения стоимости китайских футболистов.

Последнее, что необходимо обсудить относительно связи футбола и принципа историчности – это сама политика развития профессионального футбола в Китае. В реформах нет ничего плохого – они направлены на какие-либо изменения в определенных сферах для того, чтобы улучшить или закрепить определенные социальные или экономические показатели. Однако ситуация с футболом в Китае стоит настолько остро, что правительство КНР предлагает в качестве реформ довольно смелые, однако трудно реализуемые идеи развития данного вида спорта: развитие инфраструктуры, реформирование детско-юношеского футбола, введение принципов «футбол как обязательная спортивная школьная игра». Китайцы стараются полностью менять стратегию развития футбола: с одной стороны, это может дать необходимый стимул для преобразования китайской футбольной лиги. С другой стороны, такая резкая реформа развития футбола как профессионального спорта не соотносится с идеями историчности – китайцы отрицают тот факт, что их прежние наработки дали результат. Если изменения настолько обширны, значит прошлая попытка обернулась крахом, и для того, чтобы не допустить больших проблем в данном виде спорта и хоть как-то развивать его, правительству требуются кардинально новые идеи, которые не сопоставимы с планами предшественников. Здесь наблюдается полная противоположность китайским принципам менталитета: если игроки из родной страны играют все хуже и хуже, а для изменений требуются новше-

ства, которые будут довольно обширными, это лишь отпугивает потенциальных фанатов от просмотра игр своей же лиги.

Заключительным пунктом, рассматриваемым в данной работе, является анализ современного китайского профессионального футбола с точки зрения визуальности. На самом деле, любому спорту трудно проявлять себя в этом качестве, поскольку футбол не дает каких-либо смысловых концепций зрителю – прежде всего, это спортивная игра, направленная на развлечение зрителя, а не на воспроизведение скрытых визуальных концептов. Однако можно попытаться разобрать спортивные соревнования с данной позиции, и одновременно ответить на вопрос, почему современный футбол является одним из популярнейших видов спорта:

1. Любая профессиональная игра в футбол заключается в том, что сталкиваются две различные команды с разным стилем игры, с разными тактическими планами и с разносортными игроками. Футбол превращается в настоящую битву умов, подкрепленную спортивными качествами.

2. Профессиональный футбол имеет в себе огромное количество мировых звезд. Такие фамилии, как Рональдо, Месси, Мбаппе, Левандовский и т.д., знают даже те люди, которые совсем не интересуются футболом (в отличие от других видов спорта).

3. Футбольные правила становятся интуитивно понятными зрителю за счет их некоторой простоты, поэтому часто зрители становятся сами для себя «пятыми судьями», которые могут своими криками и возгласами соглашаться или оспаривать то, что происходит на поле.

Таким образом, футбол обладает рядом качеств, которые позволяют ему соответствовать принципу визуальности, ведь красота игры не заключается в простой передаче мяча от одного игрока к другому, это настоящее спортивное сражение, где команды демонстрируют свои наилучшие качества для победы. Но, если мы проанализируем предпочтения китайских футбольных фанатов, то обнаружим, что скорее они выберут иностранные лиги, но никак не китайской «Суперлиге» [3, с. 59]. И.Ю. Зуенко, детально рассматривая эту проблему, обнаружил, что зачастую игры китайской профессиональной лиги сводятся к одной простой схеме: футболисты должны передать мяч иностранному легионеру вглубь поля, где он сам или с помощью дополнительного игрока должен забить мяч. Причем такая ситуация происходит чуть ли не у всех команд.

Если мы сопоставим вышесказанное с принципом визуальности, то получим следующую картину: китайскому зрителю несколько не интересно смотреть домашнюю лигу из-за малого количества интересных моментов в самой игре. Профессиональный футбол в Китае не раскрывает себя полностью, он лишь превращается в богатую форму дворового футбола, где команды стараются играть на того, у кого лучше всего это получается. Целью таких команд становится исключительно результат, ведь куда важнее забраться на высокие строчки таблицы лиги, нежели поддерживать интерес фанатов своего клуба. От этого страдает как зрелищность проводимых матчей, так и поддержка болельщиков.

Подводя итог, необходимо отметить, что проблемы китайского футбола не являются чем-то уникальным, такие же проблемы можно встретить и в футбольных лигах других стран. Однако большинство описанных проблем укладываются в противоречия между целями, которые поставили себе сами китайцы в развитии китайского профессионального футбола как национальной цели и мечты, и их привычным менталитетом. Если китайский народ будет полностью заимствовать футбольные концепции других стран без адаптации к отечественным реалиям, то ситуация в этой области вряд ли изменится к лучшему в ближайшее время. Это не значит, что Китай должен отказаться от иностранных экспериментов и наработок, но, для того чтобы стать сильной футбольной державой, следует видоизменять европейский опыт с учетом принципов имманентности, историчности и визуальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алфимов М. Китай меняет курс: в Суперлиге срезали зарплаты, легионеры уже уезжают [Электронный ресурс]: Спортивный новостной портал «Sports.Ru». URL: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2875400.html> (дата обращения: 14.01.2022).
2. Григорьева Е.Л., Донскова В.В., Косова С.В., Федотова М.И. Китайская футбольная Суперлига: будущее мирового клубного футбола или проект национального уровня. Социальные и гуманитарные науки в условиях вызовов современности. Комсомольск-на-Амуре: «Государственный университет». 2021. С. 278-281.
3. Зуенко И.Ю. Становление и развитие профессионального футбола в КНР. Известия Восточного института. 2011. №2. С. 54-66.
4. Зуенко И.Ю. Футбол как национальная идея: китайская мечта. Известия Восточного института. 2018. №4 (40). С. 119-127.
5. Киселев Д., Романова А. «Китайская машина»: как Поднебесная растит футболистов [Электронный ресурс]: Новостной портал «Вести.Ru». URL: <https://www.vesti.ru/article/1569561> (дата обращения: 16.01.2022).
6. Романов А. Из Китая готовы бежать даже в Россию. Что творится в ещё недавно богатейшей лиге мира [Электронный ресурс]: Спортивный новостной портал «Чемпионат». URL: <https://www.championat.com/football/article-4284245-pochemu-futbolisty-begut-iz-kitaya.html> (дата обращения: 16.01.2022).
7. Серых К. Тренерство детей в Китае: интервью с тренером из Гонконга [Электронный ресурс]: Спортивный новостной портал «Sports.Ru». URL: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zametkigorodab/2678935.html> (дата обращения: 17.01.2022).
8. Финансовые и трансферные данные по Китайской Суперлиге [Электронный ресурс]: Футбольный новостной портал «Transfermarkt». URL: <https://www.transfermarkt.ru/chinese-super-league/startseite/wettbewerb/CSL> (дата обращения: 14.01.2022).
9. Хорос В.Г. Попытка синтеза различных срезов китайской цивилизации // Китайская цивилизация в глобализирующемся мире. В 2-х тт. / Отв. ред. В.Г. Хорос. Том II. М.: ИМЭМО РАН. 2014. С. 26-85.
10. 教育部将重点发展校园足 (Министерство образования сконцентрирует усилия на развитии футбола при школьных кампусах) [Электронный ресурс]: Новостной интернет-портал «Жэньминь жибао». URL: <http://edu.people.com.cn/n/2014/0731/c1053-25375439.html> (дата обращения: 16.01.2022).
11. 李拓。《足球梦牵中国梦》 (Ли Туо. Мечты о футболе ведут за собой Китайскую мечту) [Электронный ресурс]: Новостной портал «Чжунго циньянь». URL: http://news.youth.cn/wzt/201707/t20170710_10257569.htm (дата обращения: 18.01.2022).
12. 习近平：我是一个足球 (Си Цзиньпин: «Я фанат футбола») [Электронный ресурс]: Новостной портал «Байду». URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1603218191446153644&wfr=spider&for=pc> (дата обращения: 15.01.2022).

© Пискун А.А., Рацык Е.А., Шевчук О.П., 2022.